

FARZAND KAMOLOTIDA OILA TARBIYASINING O'RNI**Akramov Mehridin Mirzayevich**

Buxoro viloyati Jondor tuman 47-maktab Tarbiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7683522>

Annotatsiya: Farzand – oila ko'zgusi. Oila – kamolotga yetkazish poydevori, oila – tarbiya o'chog'i, Oila – jamiyat negizidir. Har bir insonda ilk yoshligidan boshlab ongida shakllanadigan barcha insoniy fazilatlar, ezgu niyat, maslaklar, qadriyatlar takomil topadigan, mafkuraviy va ma'naviy tarbiya amalga oshiriladigan muhitdir. O'zbek oilasi o'zida ko'p asrlik mustahkam ma'naviy qadriyatlarimiz ravnaq topadigan shunday maskanki, uning barqarorligi va mustahkamligi jamiyatimiz rivojining muhim omillaridan biridir.

Kalit so'zlar: Farzand, oila, tarbiya, kamolot, qadriyat, avlod, inson.

Asosiy qism

Mustaqillik yillarida Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov tomonidan oilaga ko'rsatilayotgan e'tibor, yillarga maqom berilayotganda oilani mustahamlash, nikohni qadriyat sifatida e'zozlashga qaratilgan chora tadbirlar tom ma'noda yurtimizda oila va farzandlar hukumatning doimiy g'amxo'rligida ekanligidan dalolat berdi.

Oila qanday bo'lsa, farzandlar ham jamiyat ham shunday bo'ladi. Mamlakatimizda milliy mustaqillik yillarida ma'naviyat sohasida amalga oshirilayotgan islohatlar, avvalo, oila qadriyatlarini eng ilg'or an'alarini tiklashga qaratilgandir.

Agar oiladagi muhit sog'lom bo'lsa, unda kamol topayotgan yosh avlod qalbi va ruhiga ezgu xususiyatlar, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni, milliy istiqlol g'oyasini singdirish uchun qulay sharoit yaratilgan bo'ladi.

Oilaviy tarbiya oilada ota-onalar, vasiylar yoki katta kishilar tomonidan bolalarni tarbiyalash, yosh avlodning har tomonlama rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Oila tarbiyasida doimiy tarbiyaviy ta'sirchan kuch-oilaviy tartibdir. Oila va mahalla boshqa tarbiyaviy muassasalardan farqli ravishda odamning butun hayoti davomida uning barcha tomonlariga, qirralariga ta'sir ko'rsatadi. Oila va mahalla hamkorligidagi tarbiya vazifasining bu ulkan miqyosi uning mafkuraviy va psixologik ta'sir ko'rsatishning chuqur o'ziga xosligi bilan uyg'unlashib ketadi. Bu esa uni oliy darajada ta'sirchan qilibgina qolmay, shu bilan birga shaxsni shakllantirish jarayonining zarur bo'g'iniga ham aylantiradi. Oila va mahallaning yuksak tarbiyaviy imkoniyati bolalar va ota-onalarning o'ziga xos xususiyatlari: qon-qarindoshligi, qo'ni-qo'shniligi, muhabbati, yaqinligi, ishonchi, burch xissi, obro'ligi va hokazolar bilan ta'minlanadi. Ma'lumki, xilma-xil faoliyat sharoitida

bolaning qobiliyatlari eng samarali rivojlanadi, uning ijodiy imkoniyatlari oila va mahallada ro'yobga chiqadi.

Oila va mahalla hamkorligidagi tarbiyaning qimmatligi va ahamiyati yana shundaki, kichik bolalik paytida oilada egallagan narsalar bir umr saqlanib qoladi. Huddi shuning uchun ota-onalarning bolalarni har tomonlama tarbiyalash majburiyati qonuniy tarzda belgilab qo'yilgan. Oila va mahalla hamkorlikda tarbiyaviy ishni tashkil etar ekanlar, eng yangi psixologik-pedagogik tadqiqotlar ma'lumotlarini e'tiborga olishlari ham muhimdir, ularga muvofiq o'sib kelayotgan kishi shaxsini shakllantirishga oilani qo'shadigan hissasi turli yosh bosqichlarda turlicha bo'ladi va to'lqinsimon o'zgaradi.

Abu Ali ibn Sino oilada kattalarning izzatini joyiga qo'yish, kichiklarga mehr-shavqatli bo'lish, ular tarbiyasi bilan shug'ullanish, o'zaro sadoqat va mehr-muruvvat fazilatlarini qaror topishining ahamiyatini alohida uqtiradi.

Oilada bolalarni to'g'ri tarbiyalashning yo'l-yo'riqlari. Oilada bola tarbiyasi g'oyat nozik va murakkab masala bo'lib, bu ota-onadan katta odob bilimini, katta tarbiyachilik mahoratini talab qiladi. Oilada bolalarni to'g'ri tarbiyalashning asosiy shartlaridan biri tarbiyadagi birlikdir. Bunda ota-ona, oiladagi katta-yu kichik, hamma bir yoqadan bosh chiqarishi, harakat qilishi kerak. Hamma narsada: bolalarga muomalada, ularni rag'batlantirish va jazolashda, tarbiyaviy ta'sir o'tkazishning boshqa vositalarini qo'llashda hammada yakdillik bo'lishi lozim. Odatda, ko'pincha, bolaning onasi yoki buvisi ruxsat bergan narsani otasi taqiqlab qo'yadi yoki otasi bergan jazoni onasi rad etib buzadi. Bolaning bir qilg'ini buvisi maqtasa, shu qilg'i uchun otasi uni koyiydi va hokazo. Bunday telba-teskarilik, avvalo, bola tarbiyasini buzadi. Bunday vaziyatda bola talabchan otasi bilan rahmdil onasi va ko'ngli bo'sh buvisi o'rtasida yo'l topishga odatlanadi. Kattalar orasidagi beqarorlik va kelishmovchilikni sezgan bola mug'ambirlik, aldanchilik, tilyog'lamalilik, xushomadgo'ylikka o'rganadi.

Oilaning tarbiyaviy funksiyasi quyidagi 3 aspektni o'z ichiga oladi:

- Barkamol shaxs shaxsini shakllantirish, uning aqliy salohiyatini oshirish, uni hayotga tayyorlash, mehnatga ongli munosabatni tarbiyalash, unda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, jismoniy jihatdan sog'lom qilib o'stirishi;
- Oila jamoasi o'zining har bir a'zosiga butun hayoti moaynida tizimli tarbiyaviy ta'sir o'tkazishi;
- Ota-onalarning farzandlariga faol ravishda o'z-o'zini tarbiyalashga ta'sir ko'rsatishlari.

Oila tarbiyasi o'z qoidalariga ega. Ulardan ayrimlarini keltiramiz:

- tarbiyaning insonparvarlik va mehr-muhabbat ruhi bilan sug'orilganligi;

- bolalarni oilaning to'la huquqli a'zosi sifatida oilaning hayotiy faoliyatidagi ishtiroki;
- bolalar bilan munosabatning oshkoralik va ishonchga qurilishi;
- o'aro munosabatlarda optimist bo'lish;
- talablardagi izchillik (kuchi yetmaydigan ishlarni talab qilmaslik);
- bolaga imkoniyat darajasida yordam berishga tayyorlik hamda uning savollariga javob bera olish.

Oila tarbiyasining muvaffaqiyati juda ko'p omillarga bog'liq bo'lib, ulardan biri maktab va mahalla bilan uzviy aloqada ish ko'rish hisoblanadi. Bunda quyidagilarni e'tiborga olish talab etiladi:

- 1) maktab, oila hamda jamoatchilikning o'aro ishonchi va hurmati;
- 2) hamkorlikdagi faoliyatning zarurligi, imkoniyatlari, vazifalari va afzalliklarini to'g'ri anglash;
- 3) o'quvchilarning yurish-turish qoidalari yuzasidan maktab, oila, mahallada bir xil talabning qo'yilishi;
- 4) mahalliy sharoitlar, qishloq yoki shahar tarixi, uning geografik joylashishi, tabiati, xalq xo'jaligi, aholining turmush tarzi va faoliyatini hisobga olish;
- 5) mahalla, qishloq, mavzeda yashovchi barcha yoshlarga tarbiyaviy ta'sir o'tkaza olish yoki ularni tarbiyaviy ishlarga ommaviy tarzda jalb eta bilish,
- 6) tarbiyada tizimlilik, izchillik, uzviylik va ketma-ketlik tamoyiliga amal qilish;
- 7) o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish va tashabbusini hamda ijodkorlik qobiliyatini hisobga olish va tayanish;
- 8) o'quvchilarni oilada, maktabda hamda mahallalarda barcha tarbiyaviy ishlarga qatnashishlarini ta'minlash va.h.k.

Oilaning birinchi vazifasi A.G. Xarchevning fikricha, aholini tabiiy to'ldirish, nasl qoldirishga bo'lgan talabni qondirishdir, shu bilan bir qatorda oila quyidagi vazifalarni ham bajaradi:

- *tarbiyaviy vazifasi* – yosh avlodni ijtimoiylashtirish, jamiyatning madaniyat darajasini rivojlantirish;
- *maishiy vazifa* – jamiyat a'zolarining jismoniy sog'ligini saqlash, bolalar va qariyalarga mehribonlik;
- *iqtisodiy vazifa* – bir oila a'zolarining boshqa oila a'zolariga moddiy ko'mak berishi, voyaga yetmagan va mehnatga layoqatsiz oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash;
- *birlamchi ijtimoiy nazorat muhiti* - oila a'zolarining xulq-atvorini, shuningdek, er-xotin, ota-ona va bola, o'rta va katta avlod o'rtasidagi majburiyatlarni tartibga solish;

- *ma'naviy muloqot* – oila a'zolarining kasbiyatlarining rivojlanishi, o'zaro ma'naviy kamol topishi;
- *ijtimoiy mavqe* — oila a'zolariga ma'lum bir ijtimoiy mavqega erishishlarini ta'minlash;
- *hordiq chiqarish* – samarali dam olishni tashkil qilish, dunyoqarashlarning kamol topishi, ehtiyojlarning ta'minlanishi;
- *hissiyot* – *ruhiy himoya*, his – tuyg'ularni qo'llab-quvvatlash, shaxslarning hissiy barqarorligi va ruhiy terapiya.

Pedagogika, psixologiyaga oid ilmiy adabiyotlarda oilaning quyidagi vazifalari farqlanadi:

- *oilada sog'lom muhit yaratish;*
- *tarbiya jarayonida milliy ruh va turmush tarzini hisobga olish;*
- *farzandlar uchun ota-ona har tomonlama o'rnak bo'lishi;*
- *farzandlarda ota-onaga, Vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantirish;*
- *farzandlariga chuqur dunyoviy bilim asoslarini berish;*
- *ma'rifat va ma'naviyatli kishilar bo'lib yetishishlarini ta'mini ash;*
- *ma'naviy barkamol va jismonan sog'lom bo'lishlari uchun iqtisodiy va ijtimoiy muhitni yaratish;*
- *farzandlarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, istiqlol g'oyalari va milliy mafkuraga sadoqat ruhida tarbiyalash;*
- *farzandtaning bo'sh vaqtlarini pedagogik nuqtai nazardan kelib chiqib unumli tashkil qilish, ularga qo'shimcha ta'lim berish;*
- *farzandlarida mavjud bo'lgan iste'dod kurtaklarini rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratish;*
- *ota-onalar o'zlarining pedagogik va psixologik bilimlarini doimo oshirib borish;*
- *shaxslarda tejamkorlik va ishbilarmonlik xususiyatlarini tarbiyalash;*
- *oilada milliy ia umuminsoniy tarbiyaning barcha yo'nalishlarini (huquqiy, iqtisodiy, jismoniy, ekologik, axloqiy, mehnat, fuqarolik va h.k.) uyg'un holda bosqichma-bosqich amalga oshirishga ma'sullikni ta'minlash);*
- *sog'ligida va aqlida miqsonlari bo'lgan farzandlariga hayot talablariga mos ravishda bilim va kasb-kor o'rgatishdan iborat.*

Ota-onaning farzand oldidagi burchi – o'zbekona ta'bir bilan aytganda, farzandga yaxshi ism qo'yish, yaxshi muallim qo'lga topshirib savodini chiqarish, ilmi, kasb-hunarli qilish, oilali va uyli-joyli qilishdan iboratdir.

POLAND

POLAND

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I A. Barkamol avlod orzusi. To'ldirilgan 2-nashri. Toshkent. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti. 2000.
2. I.A. Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent. 2008 y.
3. R. Mavlonova, N. Raxmonqulova. Pedagogika. Darslik. Toshkent. 2013.
4. R.A. Mavlonova. Umumiy pedagogika. Darslik. Toshkent. 2018.
5. M. Inomova. "Oilada bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi". Toshkent. 1999.
6. Abdulla Avloniy, Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent, O'qituvchi. 1992.
7. Karimova V. Oila psixologiyasi. Toshkent. 2008.

